

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 250 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalarda tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	196
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
Allamurodov Elyor Tursun ugli	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
Dilrabo Jumanova	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
Saotmurotova Zebo Yuldash qizi	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	
Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar	247
Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi	

INGLIZ TILINI BOSHQA SOHADAGILARGA O'QITISHDA GRAMMATIK JIHATLAR

Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi

Toshkent shahar Yangiheyot tumani 356-sonli maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ingliz tilini boshqa soha mutaxassislariga o'qitishda (ESP – English for Specific Purposes) quruq qoidalarni yodlatish emas, balki ularning kasbiy ehtiyojlariga bevosita moslashtirilgan amaliy va kontekstual yondashuvni qo'llash lozim. Bu jarayon mutaxassislarning ish faoliyatini sezilarli darajada tezlashtiradi va osonlashtiradi. Mazkur maqolada chet tillarini o'rganishning ajralmas qismi sifatida grammatikani o'qitishda tegishli ko'nikmalarni shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Grammatikani o'zlashtirish chet tillarini o'qitishda muhim rol o'ynaydi, chunki grammatik ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi nafaqat tilning boshqa jihatlari bo'yicha ko'nikma va malakalarning, balki umuman kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga ham to'sqinlik qiladi.

Kalit so'zlar: Muloqot, kompetensiya, ingliz tili, asos, grammatika, til, o'rganish, o'zlashtirish, usul, ko'nikma, o'qitish.

Abstract: When teaching English to specialists in other fields (ESP – English for Specific Purposes), a practical and contextual approach should be applied instead of merely memorizing abstract rules. The learning process should be directly adapted to learners' professional needs. This approach significantly accelerates and facilitates specialists' professional activities. This article examines the issues of developing appropriate skills in teaching grammar as an integral component of foreign language learning. Mastering grammar plays a crucial role in foreign language instruction because an insufficient level of grammatical competence hinders the development not only of language skills and abilities in other areas of the language but also of communicative competence as a whole.

Key words: Communication, competence, English language, foundation, grammar, language, learning, acquisition, method, skill, teaching.

Аннотация: При обучении английскому языку специалистов других областей (ESP – English for Specific Purposes) следует использовать практический и контекстуальный подход, не ограничиваясь заучиванием сухих правил, а непосредственно адаптируя обучение к их профессиональным потребностям. Такой подход значительно ускоряет и облегчает профессиональную деятельность специалистов. В статье рассматриваются вопросы формирования соответствующих навыков при преподавании грамматики как неотъемлемой части изучения иностранного языка. Владение грамматикой играет важную роль в обучении иностранному языку, поскольку недостаточный уровень сформированности грамматических навыков препятствует развитию не только языковых навыков и умений в других аспектах языка, но и коммуникативной компетенции в целом.

Ключевые слова: Коммуникация, компетенция, английский язык, основа, грамматика, язык, обучение, освоение, метод, навык, преподавание.

KIRISH

Ingliz tili grammatikasi, boshqa har qanday til grammatikasi singari, so'zlarning tuzilishi va o'zgarishi, iboralar turlari hamda gaplarning tuzilishini o'rganadi. Boshqacha aytganda, grammatika savodli nutqni shakllantirishda qo'llaniladigan muayyan norma va qoidalar tizimidir. Grammatikaga oid nazariy bilimlar yordamida biz tilning tuzilishini o'zlashtiramiz va nutqni to'g'ri qurish ko'nikmalarini shakllantiramiz. "Kimdir grammatika qiyin emas va hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi, deb o'ylashi mumkin. Biroq har qanday chet tilini o'rganish jarayonida grammatika zarur asos bo'lib, usiz chet tilidan to'liq foydalanish va uni muloqot vositasi sifatida qo'llash mumkin emas" [10].

Shu bilan birga, hozirgi kunda mavjud bo'lgan ko'plab o'quv materiallari yordamida ingliz tili grammatikasini o'qitishni qiziqarli va kognitiv jarayonga aylantirish mumkin. Masalan, ma'lum bir nutqiy vazifani bajarish yoki so'rovni rad etish uchun o'quvchi tegishli grammatik tuzilmani o'zlashtirishi zarur. Shu ma'noda til tovushlar, so'zlar va konstruksiyalar tizimidan iboratdir. Nutq esa fonetik, leksik va grammatik tizimlarning amaliy qo'lla-

nilishidir. Muloqot esa real kommunikativ vaziyatlarda til va nutq birliklaridan foydalanishni anglatadi. Boshqa soha mutaxassislarining til kompetensiyasiga oid ilmiy qarashlarda grammatikaning chet tilini o'qitish jarayonidagi o'zni aniq ko'rsatib berilgan: u butun o'quv jarayonining asosi va poydevori hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tili grammatikasini o'rgatish jahon ilmiy hamjamiyatida XVI asrda Uilyam Bullokarning "Ingliz tili grammatikasi" risolasi bilan boshlangan. Dastlabki asarlarda ingliz tili grammatikasining tuzilishi va qonunlari lotin tili asosida izohlangan [11]. Shundan buyon ingliz tili grammatikasi yuzasidan turli fikrlar va bahsmunozaralar ilgari surilib, ko'plab kitoblar, risolalar hamda ilmiy asarlar yaratilgan. Yurtimizda I. Rasulqulov, J. Jalolov, M. G'apporov, I. O'tayeva, A. Isoqov, H. Mustafayeva, M. Choriyev kabi olimlar o'z tadqiqotlarida ingliz tili grammatikasi va uni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratganlar.

J. Jalolovning fikriga ko'ra, "Nutqning grammatik mexanizmida grammatik harakatlar yetakchi o'rin egallaydi" [12]. Nutqning grammatik jihatdan avtomatlashgan ko'nikmalarini hosil qilish grammatik harakatni egallash deyiladi. Grammatik tayyor materialni o'rganish deganda grammatik shakllarni eslab qolish tushuniladi. Ta'rif, qoida va tushunchalarni eslab qolish hamda ularni amalda qo'llashning umumlashmasi o'zlashtirish demakdir. T.K. Sattorovning ta'kidlashicha, "Grammatik hodisaning yasalishi, ma'nosi va qo'llanilishi alohida-alohida grammatik birlik hisoblanadi" [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tilni amaliy egallashda grammatikani bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Til grammatikasi grammatik vositalar yig'indisidan iborat bo'lib, ushbu vositalar yordamida so'zlar, so'z birikmalari va gaplar hosil qilinadi [14].

M. G'apporov "Ingliz tili grammatikasi" nomli kitobida grammatika haqidagi umumiy ma'lumotlar, qonunqoidalar hamda ulardan amaliy foydalanish uchun misollarni o'zbek tilidagi tarjimalari bilan keltirgan [15].

TAHLIL VA NATIJALAR

Grammatika ko'nikmalarini o'qitish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqaylik. Metodik adabiyotlarda mahsuldor nutqda grammatik ko'nikmalarni shakllantirishning quyidagi uch bosqichi ajratiladi: "tanishtirish va birlamchi mustahkamlash, o'rgatish, qo'llash" [3].

Birinchi bosqichning maqsadi turli kommunikativ vaziyatlarda ko'nikmalarni keyinchalik shakllantirish uchun grammatik harakatning orientir asosini yaratishdan iborat. Bu bosqichda grammatik tuzilmaning ma'nosi, shakllanishi va qo'llanilishini ochib berish, uni tushunish hamda birlamchi mustahkamlash ustidan nazoratni ta'minlash zarur. Samarali o'zlashtirish uchun yangi grammatik material bilan tanishtirish ko'pincha og'zaki nutq yoki o'qish orqali taqdim etilgan ta'limiy va nutqiy vaziyatlarda amalga oshiriladi. "Passiv grammatik minimum yozma nutqda eng ko'p qo'llaniladigan grammatik hodisalarni o'z ichiga oladi, ularni o'quvchilar eshitish va o'qish orqali tushunishlari kerak. Passiv minimum hajmi faol minimum hajmidan kattaroq bo'lishi mumkin" [5].

Grammatik minimum ham yakka, ham umumiy grammatik tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ular odatda boshlang'ich, tayanch va umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun chet tili o'quv dasturlarida ro'yxat shaklida beriladi. "Nutqning grammatik tomonini o'qitish mazmunining tarkibiy qismi, birinchidan, chet tilining qo'shimchalar, prefikslar va integral so'z shakllari ko'rinishidagi moddiy shakllarini, ikkinchidan, grammatik kategoriyalarda (jins, son, kelishik va boshqalar) mujassamlangan grammatik shakllar haqidagi bilimlarni, ushbu shakllarni hosil qilish va qo'llash qoidalarini hamda uchinchidan, nutqni grammatik jihatdan shakllantirish harakatlarini (mahsuldor va retseptiv grammatik ko'nikmalarni) o'z ichiga oladi" [4]. Boshqa soha mutaxassislari uchun chet tilining keng grammatik tizimini to'liq o'zlashtirish real imkoniyatdan yiroqdir, chunki grammatik ko'nikmalarni shakllantirish ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Shu sababli grammatik materialni tanlashda muayyan cheklovlarni belgilash zarur.

"Grammatik minimum – bu dastur tomonidan belgilangan chegaralar va uni o'zlashtirish uchun mavjud real sharoitlar doirasida tilni muloqot vositasi sifatida qo'llash uchun zarur va yetarli bo'lgan, ma'lum tamoyillar asosida tanlangan grammatik tuzilmalar majmuasidir" [4].

Chet tilini o'qitishda grammatik materialning faol va passiv minimumlari farqlanadi. Faol minimum nutq faoliyatining barcha turlarida qo'llaniladigan grammatik birliklarni, passiv minimum esa asosan o'qish va tinglash jarayonida tanib olish uchun zarur bo'lgan grammatik birliklarni qamrab oladi. Faol minimum nutq faoliyatining mahsuldor turlari uchun mutlaqo zarur bo'lgan grammatik hodisalarni o'z ichiga oladi. "Metodik adabiyotlarda mahsuldor nutqda grammatik ko'nikmalarni shakllantirishning quyidagi uch bosqichi ajratiladi: tanishtirish va birlamchi mustahkamlash; o'rgatish; qo'llash" [7].

Yangi grammatik material bilan tanishtirish ko'pincha og'zaki nutq yoki o'qish orqali berilgan ta'limiy va nutqiy vaziyatlarda amalga oshiriladi. Chet tilini o'qitishning kommunikativ yo'nalishi yangi grammatik tuzil-

maning funksional vazifasiga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Yangi grammatik hodisa bilan tanishtirishning ikki asosiy usuli mavjud: sof amaliy (leksik) va nazariy-amaliy (ongli grammatik) usullar.

Birinchi holda, boshqa soha mutaxassislarining nutq namunalari uchraydigan yangi grammatik hodisani kuzatish orqali uning ma'nosini kontekstdan anglaydilar va keyinchalik namunalarga taqlid qilish orqali grammatik harakatlarni o'zlashtiradilar. Ushbu yondashuv odatda til o'rganishning dastlabki bosqichlarida oddiy grammatik hodisalarni o'zlashtirishda qo'llaniladi. Biroq quyidagi sabablarga ko'ra sof amaliy yondashuvni haddan tashqari qo'llash tavsiya etilmaydi: "Barcha mutaxassislar uchun tuzilishi jihatidan murakkab grammatik hodisalarning shakllanish va qo'llanilish mexanizmini mustaqil ravishda anglash qiyin; murakkab grammatik hodisalarni tushuntirish uchun juda ko'p misollar talab etiladi, bu esa vaqt jihatidan samarasizdir" [8].

Grammatik materialni taqdim etishning ikkinchi – nazariy-amaliy usuli grammatik hodisani shakllanishi va qo'llanilishi bo'yicha qisqa, tushunarli nazariy izoh berishni hamda uni ona tilidagi o'xshash hodisalar bilan taqqoslashni nazarda tutadi. Mazkur usulning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- grammatik hodisani qo'llanish doirasini chuqurroq tushunishga yordam beradi;
- ona tilining salbiy interferensiyasini kamaytiradi;
- grammatik ko'nikmalarni ongli ravishda shakllantirish imkonini beradi;
- vaqtni tejaydi, chunki zarur misollar sonini kamaytiradi;
- grammatik materialni ijodiy va mustaqil qo'llash imkoniyatini yaratadi.

Demak, tanishtirish bosqichi grammatik materialni taqdim etish va uni tushuntirishni o'z ichiga oladi.

XULOSA

Chet tilini o'rganish ushbu til grammatikasini o'zlashtirmasdan mumkin emas. Shu sababli grammatikani o'qitish boshlang'ich bosqichdanoq yo'lga qo'yilishi lozim. Chet tili grammatikasini o'zlashtirish hatto boshlang'ich ta'lim bosqichida ham samarali amalga oshirilishi mumkin. Boshqa soha mutaxassislariga chet tilini o'qitishning dastlabki bosqichida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri ushbu fanni qiziqarli va sevimli mashg'ulotga aylantirishdir. Yosh o'quvchilar odatda hissiy va harakatchan bo'ladi, ularning diqqati esa ixtiyorsiz va beqaror bo'ladi. Shu sababli o'quv jarayonida yosh xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Qoida tariqasida, yosh o'quvchilar eng avvalo qiziqish uyg'otadigan narsalarga e'tibor qaratadilar. Grammatikani o'qitishning asosiy maqsadi boshqa soha mutaxassislarida gapirish, tinglash, o'qish va yozish jarayonlarida zarur bo'lgan grammatik ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat.

Yuqorida ta'kidlanganidek, hozirgi kunda hech bir metod sof holda qo'llanilmaydi. Grammatikani o'qitishning an'anaviy yondashuvlari va usullarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har bir yondashuv chet tilini o'rganish jarayonida o'ziga xos o'ringa ega. O'qitishning dastlabki bosqichida yashirin (implicit) yondashuvdan, o'rta va yuqori bosqichlarda esa ochiq (explicit) yondashuvdan foydalanish samaraliroq hisoblanadi. Shu bilan birga, qaysi yondashuv qo'llanilishidan qat'i nazar, undagi metodlar talabalarning imkoniyatlari, grammatik material mazmuni, uning murakkablik darajasi hamda o'qitish sharoitlarini hisobga olgan holda uyg'unlashtirib qo'llanilishi lozim. Bizning fikrimizcha, metodlarning navbatma-navbat va uyg'un qo'llanilishi talabalarning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi hamda o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Е. Р. Поршнева, О. В. Спиридонова. "Грамматические понятия". Журнал "Иностранный язык в школе", № 6, 2008, Москва.
2. Витлин Ж. Л. "Современные проблемы преподавания грамматики иностранных языков". Журнал "Иностранный язык в школе", № 5, 2000, Москва.
3. Выготский Л. С. "Педагогическая психология". Москва: Педагогика, 1991.
4. Т. В. Карамышева, А. И. Иванченко. "Уроки французского". Санкт-Петербург: КАРО, 2001.
5. Г. М. Чернова. "Секреты успеха". Уроки французского. Москва: Просвещение, 2007.
6. А. В. Кобышева. "Контроль результатов обучения иностранному языку". Минск: КАРО, Четыре четверти, 2004.
7. Ж. М. Арутюнова. "Путешествие в страну поэзии". Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003.
8. Ляховицкий М. В. "Методы обучения иностранным языкам". Москва, 1981.
9. Миролюбов А. А., Парахина А. В. "Общие методы обучения иностранным языкам". Москва, 1996.
10. Штелинг Д. А. "Грамматическая семантика английского языка". Москва, 1996.
11. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Longman, 2000.
12. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. Toshkent, 2012. 170-bet.
13. Т.К. Sattorov. Методическое содержание обучения активной грамматике английского языка в узбекской средней школе. Автореф. канд. дисс. Москва, 1982. 7-bet.
14. М. Choriyev. English Grammar. Toshkent, 2004. 3-bet.
15. М. G'aprov. Ingliz tili grammatikasi. Toshkent, 2008.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.